

TÍTULO: PALHAÇARIA HOSPITALAR NA FORMAÇÃO MÉDICA: RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA NA BAIXADA SANTISTA

DOI: 10.5281/zenodo.17835118

AUTORES: CATHARINA CZECH, MARIA JÚLIA D' ASSUMPÇÃO MATA, SOFIA NORONHA FERRARI, RAQUEL FIGUEIREDO BARRETTO

INTRODUÇÃO: A PALHAÇARIA HOSPITALAR É UMA PRÁTICA ARTÍSTICA QUE CONTRIBUI PARA A HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, PROMOVENDO EMPATIA, ESCUTA ATIVA E COMUNICAÇÃO HUMANIZADA. NO BRASIL, GRUPOS COMO OS DOUTORES DA ALEGRIA POPULARIZARAM ESSA ABORDAGEM, QUE VEM SENDO INCORPORADA NA FORMAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE, TRAZENDO UMA PERSPECTIVA INOVADORA PARA O CUIDADO. **OBJETIVO:** DESCREVER A EXPERIÊNCIA DE CAPACITAÇÃO EM PALHAÇARIA HOSPITALAR PARA ESTUDANTES DE MEDICINA, DESTACANDO OS PRINCIPAIS APRENDIZADOS E DESAFIOS DO PROCESSO FORMATIVO. **MÉTODOS:** RELATO DE EXPERIÊNCIA EXTENSIONISTA REALIZADA ENTRE 2021 E 2024 COM 20 ESTUDANTES DE MEDICINA DE UMA UNIVERSIDADE DA BAIXADA SANTISTA. A FORMAÇÃO OCORREU POR MEIO DE UM CURSO DE PALHAÇARIA SOCIAL, COM OFICINAS TEÓRICAS E PRÁTICAS MINISTRADAS POR UMA PROFISSIONAL DA ÁREA ARTÍSTICA. OS ENCONTROS ABORDARAM TÉCNICAS DE IMPROVISACÃO, LINGUAGEM LÚDICA, TEATRO, COMUNICAÇÃO NÃO VIOLENTA E ÉTICA NO CONTEXTO HOSPITALAR, BUSCANDO INTEGRAR A ARTE AO CUIDADO EM SAÚDE. **RESULTADOS:** PARTICIPARAM DA FORMAÇÃO 20 ESTUDANTES, DOS QUAIS 8 FORAM SELECIONADOS PARA COMPOR O GRUPO PERMANENTE. OS PRINCIPAIS DESAFIOS INCLUÍRAM ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE HOSPITALAR E O EQUILÍBRIO ENTRE O CUIDADO EMPÁTICO E A ATUAÇÃO ARTÍSTICA. OS PARTICIPANTES DESTACARAM GANHOS EM SENSIBILIDADE, ESCUTA ATIVA E TRABALHO EM EQUIPE, ALÉM DE UMA COMPREENSÃO AMPLIADA DO CUIDADO EM SAÚDE. **CONCLUSÃO:** A CAPACITAÇÃO EM PALHAÇARIA HOSPITALAR MOSTROU-SE EFICAZ PARA O DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS HUMANÍSTICAS NOS ESTUDANTES DE MEDICINA, REFORÇANDO O POTENCIAL DA ARTE COMO FERRAMENTA EDUCATIVA INOVADORA NA FORMAÇÃO MÉDICA E NA PROMOÇÃO DA HUMANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE.

PALAVRAS-CHAVE: BEM-ESTAR PSICOLÓGICO; CUIDADO HUMANIZADO; FORMAÇÃO MÉDICA.